

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785521>

AHOLIGA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINI TADQIQ ETISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI

Turg'anbaev Dauranbek Nietbay uli

Ajiniyoz nomidagi NDPI Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
2-kurs talabasi

***Annotatsiya.** Jahon iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish tarmoqlari yoki uchinchi sektor (tretichnyy sektor) eng rivojlangan tarmog'i hisoblanadi. Bu maqolada xizmat ko'rsatish tarmoqlariga geografik nuqtai-nazardan baho berilgan.*

***Tayanch so'zlar:** xizmat ko'rsatish geografiyasi, uchinchi sektor, servis, xizmat, ishchi kuchi, infratuzilma, iqtisodiyot tarmoqlari.*

***Аннотация.** В мировой экономике сети сферы обслуживания или третичный сектор являются наиболее передовыми. В этой статье с географической точки зрения оцениваются сети сектора сферы услуг.*

***Ключевые слова:** география сферы обслуживания, третичный сектор, сервис, рабочая сила, инфраструктура, сектора экономики.*

***Abstract.** In the global economy, the service sector networks or the third sector is the most advanced. In this article, from a geographical perspective, service sector networks are evaluated.*

***Keywords:** service geography, tertiary sector, service, work force, infrastructure, sectors of the economy.*

Kirish. Tarixiy jihatdan aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini (AXKS) ajratish xizmatlarni mustaqil qism sifatida ajratish bilan bog'liq bo'lib, u o'z navbatida ishlab chiqarish faoliyati mazmunining o'zgarishi va ijtimoiy mehnatning ikki komponentga bo'linishidan kelib chiqadi: tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ishlab chiqarish. "Xizmat" atamasi birinchi marta 1803 yilda o'zining «Siyosiy iqtisod buyicha traktat»ida fransuz iqtisodchisi Jan Batist Say (1767-1832) tomonidan ilmiy foydalanishga kiritilgan deb hisoblanadi. "Xizmat" tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud bo'lib, ular, "sezilmas manfaat", "buyurtma bo'yicha bajariladigan ishlar", "odamlarning ehtiyojlarini qondiradigan mehnat faoliyati", "nomoddiy harakatlar jarayoni" va h.k. [1; 3; 4; 5; 7; 11 va boshqalar.].

Asosiy qism. D.Riddle (Riddle) [16] xizmatlarni beshta guruhga ajratadi: 1) tadbirkorlik xizmatlari (konsultatsiya, moliya va bank xizmatlari); 2) savdo xizmatlari (savdo, moddiy texnika jihatdan ta'minlash, ta'mirlash); 3) aloqa xizmatlari (aloqa, kommunikatsiya va transport); 4) ijtimoiy (shaxsiy) xizmatlar (restoranlar, sog'liqni saqlash); 5) davlat boshqaruvi (ta'lim, davlat boshqaruvi).

Xizmatlarning ayrim turlari bir-birining o'rnini o'zaro bosadi, shuning uchun tarmoqlararo xizmat ko'rsatish komplekslari bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasining tegishli tizimlari muhim hisoblanadi, ular o'zaro ta'sirli va funksional jihatdan bir-biriga yaqin bog'liq bo'lgan turli tarmoqlar va xizmatlar turlarining tegishli guruhlarini qamrab oladi.

Xizmatlar geografiyasining muhim ilmiy muammosi, birinchi navbatda, ilmiy terminologiyaning buzilishi va kelishmovchiligi. Ilmiy adabiyotlarda "ijtimoiy soha", "ishlab chiqarish bo'lmagan soha", "xizmat ko'rsatish sohasi" va "ijtimoiy infratuzilma" kabi tushunchalar mavjud [6; 8; 14 va boshqalar]. Ba'zi mualliflar bu atamalarni sinonim deb bilishadi.

V.M.Rutgayzer [10, 14-bet] "ishlab chiqarish bo'lmagan soha" va "aholiga xizmat ko'rsatish sohasi" tushunchalarini ko'rib chiqadi, garchi ko'p jihatdan yaqin bo'lsa ham, ammo bir ma'noga ega bo'lmagan noaniq tushunchalar deb hisoblaydi. U ishlab chiqarish bo'lmagan sohaga: uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish (UJKXX) va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish (noishlab chiqarish turlari) xo'jaligi, yulovchi tashish transporti, aloqa, sog'liqni saqlash, jismoniy madaniyat, ta'lim, madaniyat va san'at, fan va ilmiy xizmatlar, boshqarishni kiritadi. Uning fikricha, agar biz bu ro'yxatdan fan va boshqarishni chiqarib tashlasakda, balki savdo va umumiy ovqatlanish, sanoat maishiy xizmatlarini kiritsak, u holda biz xizmat ko'rsatish sohasini ifodalovchi sanoat majmuasini olamiz.

A.I.Alekseev hammualliflari bilan [3] xizmat ko'rsatish tarkibiga yuqorida sanab o'tilgan tarmoqlardan tashqari, rekreatsion dam olish xizmatlari, ijtimoiy ta'minot va xizmat ko'rsatish, kredit va sug'urta xizmatlari, mulk va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishni o'z ichiga oladi. Ammo ta'limdan oldin u aholini kasbiy tayyorgarligini (kasb-hunar va oliy ma'lumot) o'z ichiga olmaydi, lekin uni ijtimoiy sohaning alohida qismi deb hisoblaydi.

B.A.Manak xizmat ko'rsatish tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, aholining moddiy ehtiyojlarini qondiradigan tarmoqlar va ma'naviy ehtiyojlar va shaxsiy rivojlanish uchun xizmat qiladigan tarmoqlarga ajratadi. Aholining moddiy ehtiyojlarini qondiradigan tarmoqlarga savdo, umumiy ovqatlanish, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish (UJKXX), maishiy xizmatlar, yo'lovchi transporti xizmati, aloqa va ijtimoiy ta'minot, kredit va sug'urtani kiritadi. Shaxsiy rivojlanish uchun xizmat

qiladigan tarmoqlarga ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, jismoniy tarbiya va sport, kurort va rekreatsiyani kiritadi [7, 142-bet].

V.M.Yurkovskiy tasnifiga ko'ra [14] AXKS ikki guruhga bo'linadi. U *birinchi guruhga* individual (shaxsiy) xizmatlarni kiritadi: 1) uy-joy kommunal xo'jaligi (UJKX); 2) savdo va umumiy ovqatlanish; 3) ijtimoiy ta'minot xizmatlari; 4) yo'lovchi tashish xizmatlari; 5) maishiy xizmatlar; 6) madaniy ehtiyojlarni qondirish xizmati (madaniyat, jismoniy tarbiya va sport, dam olish va turizm, aloqa, axborot xizmati); 7) bolalar muassasalari va umumta'lim maktablari; 8) tibbiy yordam xizmati; 9) huquqiy tartib va aholining xavfsizligini ta'minlash xizmati (militsiya, notarius xizmati, sud va prokuratura, yong'indan himoya qilish va boshqalar). *Ikkinchi guruhga* ijtimoiy (fuqarolik) xizmatlari kiradi: 10) kadrlar tayyorlash; 11) fan; 12) san'at; 13) kredit va bank xizmatlari; 14) boshqaruv; 15) jamoat tartibini himoya qilish; 16) mudofaa; 17) partiya va jamoat tashkilotlari.

E.B.Alaev ham [2, 109-111 betlar] infratuzilmani sanoat va ijtimoiy deb bo'ladi. Oxirgisi - hayot darajasining muhim sharti va ko'rsatkichi bo'lib hisoblanadi. Har bir infratuzilma elementi (transport, aloqa, sog'liqni saqlash va boshqalar) alohida infratuzilma emas, faqat bu elementlarning jami ushbu tushuncha bilan bir-biriga aynan o'xshash bo'ladi. E.B.Alaev bu tushunchani infratuzilma emas, balki "infratuzilma" deb atashni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi.

Hozirgi vaqtda "noishlab chiqarish sohasi" atamasi ilmiy ishlatishdan chiqarib tashlanmoqda, uning o'rnini «ijtimoiy soha» tushunchasi almashtirmoqda. Ijtimoiy soha – bu odamlarning turmush tarzi va turmush darajasini, ularning farovonligini, iste'moli bilan bevosita bog'liq bo'lgan va aniqlaydigan tarmoqlar, korxonalar, tashkilotlar majmui. Ijtimoiy sohaning tarkibiy qismi sifatida xizmat ko'rsatish sohasini kiritadi. Xizmat ko'rsatish sohasi – bu aholiga xizmat ko'rsatadigan iqtisodiyot tarmoqlari majmui [13, 6 bet].

Bizning fikrimizcha "ijtimoiy infratuzilma" tushunchasi "ijtimoiy soha" tushunchasi bilan bir xil emas. Ijtimoiy infratuzilmaga ishlab chiqarish bo'lmagan sohalar kiritilmaydi, ular shaxsiy ist'emol jamg'armasini (fondini) shakllantirishda bevosita qatnashmaydi (fan va ilmiy xizmatlar, davlat apparati va h.k.). Ijtimoiy infratuzilmaning mazmuni "ijtimoiy soha" tushunchasidan ko'ra torroq. Tarmoqli tasnifda ijtimoiy soha quyidagi xizmat turlari bilan ifodalanadi: uy-joy kommunal xo'jaligi; savdo va umumiy ovqatlanish; maishiy xizmatlar (noishlab chiqarish va ishlab chiqarish); yo'lovchi tashish transporti; aholiga aloqa xizmatini ko'rsatish; talim (maktabgacha talim muassasalari; umumiy o'rta talim maktablari; o'rta-maxsus kasb-hunar talim muassasalari va oliy o'quv yurtlari); madaniyat (madaniy, ma'rifiy va axborot xizmatlari); san'at; tibbiy va sanatoriya-kurort xizmatlari; mehmonxona xo'jaligi; jismoniy tarbiya va sport; turizm va dam olish; aholi xavfsizligini va huquqiy

tartibni ta'minlash; kredit berish va davlat sug'urtasi; ijtimoiy ta'minot; boshqaruv tizimi va jamoat tashkilotlari.

“Xizmat” va “xizmat ko'rsatish sohasi” tushunchasi yaqin, lekin bir xil emas. Demak, xizmat ko'rsatish – bu xizmatlar ko'rsatish jarayoni, xizmat esa – aholi ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan foydali harakatdir. “Ijtimoiy soha” (yoki noishlab chiqarish sohasi) tushunchasi kengroq va xizmatlar sohasini o'z ichiga oladi, u o'z navbatida ijtimoiy infratuzilma va xizmat ko'rsatish tizimini o'z ichiga oladi. Oxirgi ikkisi o'zaro bog'liq va bir-biri bilan chambarchas bog'lanib qolgan, chunki infratuzilmasiz xizmat ko'rsatish jarayonining o'zi bo'lmaydi.

Tarkib va tuzilishi nuqtai nazaridan, bizning tadqiqot maqsadlarimizga eng yaqin tushuncha – “aholiga xizmat ko'rsatish sohasi” tushunchasi, ammo mualliflar tomonidan qabul qilingan tushunchada [5; 8; 9; 12 va boshqalar] yana bu etarli darajada to'liq aynan bir xil o'xshash emas.

Yuqorida aytilganlarning hammasi “aholiga xizmat ko'rsatish sohasi” tushunchasini aniqlash uchun nazariy asosdir. Biz uni funksional maqsadi aholining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan tarkibiy, ma'muriy va hududiy tuzilish bilan tavsiflanadigan ajralmas murakkab dinamik ijtimoiy-geografik tizim deb tushunamiz.

1935 yilda Kolin Klark tomonidan taklif qilingan *uch tarmoqli* ishlab chiqarish modelida iqtisodiyotni “birlamchi” (qishloq xo'jaligi va qazib oluvchi tog'-kon sanoati), “ikkilamchi” (ishlab chiqaradigan sanoat) va “uchlamchi” (xizmatlar sohasi) tarmoqlariga bo'lish mavjud. Uchinchi sektorning o'sishi natijasida undan alohida kichik tarmoqlar ajratilmoqda. Yigirmanchi asrning 70-yillarida. D.Bell (Bell) [15] uchta sohaning yonida yana ikkita sektorni ajratadi: to'rtlamchi (*quaternary*) va beshlamchi (*quinary*). Uchinchi sektor transport va kommunal xizmatlarni o'z ichiga olgan holda, savdo, moliya, sug'urta va ko'chmas mulk bilan jarayonlar to'rtinchi sektorga to'g'ri kedi. Beshinchi sektorga sog'liqni saqlash, ta'lim, dam olish, tadqiqot faoliyati va davlat idoralari kirdi. J.Zingelman XX asrning 70-yillarida iqtisodiyotning 6 sektorini ajratishni taklif qildi, shundan xizmat ko'rsatish sohasida 4 ta sektor. Ikkinchi sektorda u ishlab chiqarish sanoati bilan bir qatorda qurilish va kommunal xizmat ko'rsatish sohasini ham o'z ichiga olishni taklif qildi. M.Porat 4 sektor g'oyasini ilgari surdi: qishloq xo'jaligi, sanoat, xizmat ko'rsatish va axborot sektori, ya'ni bilim yaratish sektori [4, 41 bet].

Xulosa. Bizningcha, xizmatlar geografiyasining asosiy vazifasi aholining xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini o'rganish, xizmat ko'rsatish tizimining rivojlanish darajasini, AXKS hududiy tashkillashtirilishini va AXKSning tarmoq tuzilishini o'rganish bo'lishi kerak.

Adabiyotlarda AXKSning tarmoq tuzilishining ko‘plab tasnifi mavjud: A.I.Alekseev, V.M.Rutgayzer va boshqalar. V.V.Pokshishevskiy [9] aholiga xizmat ko‘rsatish sohasiga: 1) sog‘liqni saqlash; 2) ta‘lim, tarbiya, madaniy, ma‘rifiy va ko‘ngilochar muassasalar; 3) chakana savdo va umumiy ovqatlanish; 4) kredit tizimi va sug‘urta biznesi; 5) uy-joy; 6) transport; 7) maishiy xizmatlar; 8) barcha axborot kommunikatsiya tizimlari; 9) jamoat tashkilotlari va boshqaruv idoralari kiritadi.

Bizningcha “xizmat ko‘rsatish sohasi” tushunchasini ishlatmasdan, xizmat ko‘rsatish sohasini aslida quyi tizimlar to‘plami sifatida tuzadigan, har biri davlat statistik hisobot tizimida o‘z aksini topgan [10] V.M.Rutgayzerning funksional tasnifi aholiga xizmat ko‘rsatish sohaslarini o‘rganish uchun hammasiga qaraganda mosroq.

Bu sxemaga kiritgan bizning kichik o‘zgarishlarimiz AXKSning 7 ta quyi tizimini tuzishga imkon berdi. Bular: uy-joy kommunal xo‘jaligi, maishiy, ta‘lim, tibbiyot, mehmonxona-restoran va savdo, ijtimoiy-madaniy, transport xizmatlari va aloqa.

Ushbu tasnif bo‘yicha AXKSning o‘rganilishi Qoraqalpog‘iston Respublikasida AXKS quyi tizimlarining komponentli tahlili, AXKSni rivojlantirish darajasidagi mintaqaviy farqlarni aniqlashga, aholini ayrim turdagi xizmatlar va xizmat ko‘rsatuvchi korxonalar majmuasi bilan ta‘minlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь / Энрид Борисович Алаев. – М. : Мысль, 1983. –350 с.
2. Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология / Энрид Борисович Алаев. – М. : Мысль, 1997. – 199 с.
3. Алексеев А.И. География сферы обслуживания : основные понятия и методы / Алексеев А.И., Ковалев С.А., Ткаченко А.А. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1991. – 117 с.
4. Бурменко Т.Д. Сфера услуг : экономика : [учебное пособие] / Т. Д. Бурменко, Н. Н. Даниленко, Т. А. Туренко / Под ред. Т. Д. Бурменко. – М. : КНОРУС, 2007. – 328 с.
5. Ковалев С.А. География сферы обслуживания как особая экономико-географическая дисциплина / Сергей Александрович Ковалев, Вадим Вячеславович Покшишевский // География обслуживания. Сер. География СССР. – 1974. – Т. 11. – С. 8 – 36.
6. Козак В.Е. Непроизводственная сфера : вопросы теории / В. Е. Козак. – К. : Наукова думка, 1979. – 312 с.

7. Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований. – Минск.: Университетское, 1985. – 157 с.
8. Меркушева Л.А. География сферы обслуживания населения (теория и методология) / Людмила Аркадьевна Меркушева. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – 184 с.
9. Покшишевский В.В. Население и география. Теоретические очерки / Вадим Вячеславович Покшишевский. – М. : Мысль, 1978. – 315 с.
10. Рутгайзер В.М. Ресурсы развития непромышленной сферы / Валерий Максович Рутгайзер. – М. : Мысль, 1975. – 229 с.
11. Соколовский Н. К. Конструктивный географический анализ школьного обслуживания в сельской местности / Н. К. Соколовский // Вопросы географии. – 1972. – № 91. – С. 137–144.
12. Сфера обслуживания населения: региональные проблемы / [под ред. А. И. Кочерги]. – К. : Наукова думка, 1980. – 424 с.
13. Экономика непромышленной сферы : [учебно-методическое пособие] / Сост. В. П. Третьяк. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006. – 68 с.
14. Юрковский В. М. География сферы обслуживания / Виктор Минович Юрковский. – К. : УМК ВО, 1989. – 82 с.
15. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society : A Venture in Social Forecasting. New York : Basic Books, 1973. – 616 p.
16. Riddle D. Service – Led Growth : The Role of the Service Sector in World Development. N.–Y., Praeger, 1986. – 228 p.